

Ульянова Л.В.

КОММЕРЧЕСКИЙ ПОРТ ИЛИ ГЛАВНАЯ БАЗА ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА: СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СЕВАСТОПОЛЯ (ПО ЗАПИСКАМ Н.Ф. ЕРАНЦЕВА И А.А. МАКСИМОВА, РУБЕЖ XIX–XX ВВ.)

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва

Аннотация. В статье анализируются не введенные в научный оборот документы, писавшиеся от имени городского сообщества Севастополя различным представителям центральной власти Российской империи на рубеже XIX–XX веков. Это ходатайство 1890 года руководителя городского самоуправления Н.Ф. Еранцева, адресованное императору Александру III, и записки 1902–1903 годов городского головы А.А. Максимова к руководителю Главного управления торгового мореплавания и портов великому князю Александру Михайловичу и министру финансов России С.Ю. Витте. Данные документы были посвящены вопросу экономической самодостаточности города в условиях закрытия коммерческого порта в Севастополе в связи с возвращением ему статуса главной базы Черноморского флота в 1890 году. Анализ записок показывает, что городское сообщество стремилось сохранить субъектность Севастополя через реализацию либо его торгово-промышленного, либо курортно-туристического потенциала. Однако центральная власть предпочитала выдавать городу ссуды и пособия, рассматривая Севастополь сугубо как военно-административный центр.

Abstract. The article analyzes documents that were not introduced into scientific circulation, written on behalf of the Sevastopol city community to various representatives of the central government of the Russian Empire at the turn of the XIX – XX centuries. This is the petition of 1890 of the head of the city government N.F. Yerantsev, addressed to Emperor Alexander III, and the notes of 1902-1903 of the mayor A.A. Maksimov to the head of the Main Directorate of Merchant Shipping and Ports, Grand Duke Alexander Mikhailovich and the Minister of Finance of Russia S.Yu. Witte. These documents were devoted to the issue of the economic self-sufficiency of the city in the conditions of the closure of the commercial port in Sevastopol in connection with the return of its status as the main base of the Black Sea Fleet in 1890. The analysis of the notes shows that the city community sought to preserve the subjectivity of Sevastopol through the realization of either its commercial and industrial, or resort and tourist potential. However, the central government preferred to give loans and allowances to the city, considering Sevastopol purely as a military-administrative center.

Ключевые слова: торговый порт, стратегия развития Севастополя, А.А. Максимов, Н.Ф. Еранцев, городское самоуправление, Военное министерство Российской империи, Морское министерство Российской империи.

Key words: commercial port, Sevastopol development strategy, A.A. Maksimov, N.F. Yerantsev, city self-government, Military Ministry of the Russian Empire, Maritime Ministry of the Russian Empire.

Специфика Севастополя как главной базы Черноморского флота Российской империи хорошо известна в исторической литературе. Одним из ключевых моментов на рубеже XIX – XX веков в истории города был вопрос о закрытии коммерческого порта в связи с возвращением городу статуса главной базы Черноморского флота, переносом главного штаба флота и всех сопутствующих ему структур в Севастополь из Николаева в 1890-е годы. Этой теме посвящено несколько глав 2-го тома «Истории Севастополя» [4, с. 440–647], (также см.: [5], [6]). Как пишут авторы монографии, закрытие в городе коммерческого экспортного порта, открытого в 1875 году, привело к резкому падению доходов городского самоуправления, общему изменению торгово-промышленного облика Севастополя, в результате чего город к началу XX века постоянно обращался к центральной власти Российской империи с просьбами о списании долгов, выдаче пособий и ссуд.

Обнаруженные автором этих строк в двух центральных архивах (Российский государственный исторический архив в Петербурге и Государственный архив Российской Федерации в Москве) записки и ходатайства двух руководителей городского самоуправления Н.Ф. Еранцева и А.А. Максимова позволяют полнее представить позицию севастопольцев о будущем собственного города в условиях, когда он оказался лишен экономической самостоятельности [3], [7], [8].

Записка городского головы Севастополя Н.Ф. Еранцева датируется декабрем 1890 года, то есть временем, когда стало известно о решении центральной власти закрыть коммерческий порт в Севастополе, перенеся его в Феодосию с постройкой туда новой ветки железной

дороги от Симферополя. Адресатом записки Еранцева был император Александр III, приложением к документу шли подписи гласных городской думы [7, л. 1–9].

Еранцев подчеркивал в своей записке, что горожане гордятся вновь обретенным статусом главной базы Черноморского флота: «Глубоко сознавая, что учреждение главного военного порта в Севастополе вызвано важнейшими и серьезнейшими государственными целями, гордясь тем, что наш город, уже ставший один раз крепким оплотом против вражеского нашествия – сделается и на будущее время опорой для военных и морских сил государства, население Севастополя ходатайствует лишь о том, чтобы вне города, в одной из ближайших окрестных бухт был сохранен торговый вывозной порт... Такой порт создает источник благосостояния для города и его населения и избавит их от неимоверных потерь».

Прогноз, сделанный Еранцевым в записке, полностью сбился в следующее десятилетие. Во-первых, городской голова задавался вопросом: *«Насколько возможен для населения переход от торговой деятельности к иным отраслям труда и в какой мере доходы от новых видов труда могут обеспечить 25 тысячное население? Все рабочее население, привлеченное в город деятельностью торгового порта, осевши здесь, найдя заработки только в коммерческом порте и приспособившись исключительно к этой деятельности, должно будет покинуть Севастополь и переселиться в другие города, где окажется возможным прилагать свой труд к привычному делу. Таким образом из города должны будут выселиться от 13 до 15 тысяч человек, наиболее трудолюбивых, энергичных и предприимчивых».*

Во-вторых, начнется разорение частных домовладельцев, *«вследствие чего доходность домов упадет в такой мере, что домовладельцы потерпят громадные убытки, т.к. доходность и стоимость их имуществ, даже в ближайшем будущем, сократится на 20 %. Далее должна последовать продажа имущества, заложенных в банках и у частных лиц, за невозможностью для владельцев выплачивать проценты и погашение по ссудам. Но совершенно безвыходным окажется положение бедных домохозяйств, владеющих одноэтажными, малодоходными домами, составляющими около 83 % всех городских построек, некоторые из этих мелких имуществ, к тому же, заложены в банках. Половина таких владельцев состоит из рабочих и мастеровых, находивших средства для постройки домов в больших портовых заработках, которые достигали 1120000 руб. в год по одной только нагрузке и выгрузке товаров, почти вся эта сумма доставалась именно рабочему люду. Составляя с большим трудом сбережения, эти мелкие труженики застроили окраины города целыми кварталами. Эта часть населения потеряет всё свое достояние...».*

И, в-третьих, закрытие коммерческого порта приведет и к убыткам городского самоуправления: начнется сокращение «доходов, поступление которых уже значительно падает и в самом ближайшем будущем должно будет сократиться с 309 тысяч рублей до 152 тысяч рублей, а далее, вероятно, еще уменьшится. Благодаря этому город не в состоянии будет выполнять даже обязательных расходов, составляющих около 145 тысяч рублей».

В целом, подводил итоги Еранцев, *«обеднение населения приведет к неминуемому падению города, возрождавшегося и развивавшегося после тяжелого погрома в Крымскую кампанию».*

Однако ходатайство Еранцева не ограничивалось просьбой устроить «отпускной торговый порт в одной из ближайших к Севастополю бухт с проведением ветви железной дороги». Также севастопольский городской голова просил: о специальном дешевом кредите для домовладельцев; об оставлении в городе «тех правительственных учреждений, которые должны быть переведены в другие города по упразднению торговли»; об *«обеспечении водоснабжения города и его окрестностей при участии военного и морского ведомств»* и о *«поощрении виноделия в окрестностях города, путем разрешения выдачи ссуд владельцам виноградников и постановки Удельного ведомства во главе этого дела».*

Как ясно из рукописной пометы императора, «высшая власть» признала важными устройство каботажного порта (то есть порта для внутренней торговли), если такую необходимость увидят министры внутренних дел, путей сообщения и управляющий Морским министерством, и вопрос о развитии виноделия, *«оставив прочие ходатайства без последствий»* [7, л. 12].

Морское министерство, опираясь на отзыв главного командира Черноморского флота и портов Черного моря вице-адмирала Н.В. Копытова, выступило «за» обустройство в Севастополе каботажного порта, т.к. это необходимо «с точки зрения успешного развития и деятельности военного Черноморского флота»: *«Устранение возможности торгового обмена морским путем неизбежно вызовет вздорожание большинства необходимых продуктов в самом городе, не говоря уже о застое в делах соседних мест, доставка грузов и разных предметов для надобностей военно-морского ведомства будет крайне затруднена и замедлена, фрахты за доставку в порт неторговый значительно поднимутся, между тем, по сложности работ и разнообразности требований от промышленности настоящего кораблестроения, а также в виду большой стоимости покупок для надобностей своевременного вооружения.... больших»*

непроизводительных и постоянных для будущего времени затрат поведет лишь к ущербу самого флота... торгово-промышленное угнетение несомненно поставит всех жителей Севастополя, в том числе и служащих морского ведомства, в весьма неблагоприятные условия, как по неудобству и дороговизне удовлетворения материальных нужд жизни, так и по отсутствию средств для правильного развития высших потребностей общежития, между тем, главным постоянным элементом общества являются здесь чины военного флота, которые будут стеснены сверх того» [7, л. 32].

Учитывая последующее развитие событий, ходатайство Еранцева можно оценить как своеобразный стратегический документ, позволявший в случае его реализации по разным направлениям сохранить у города субъектность. И дело не в наличии торгового порта в городе самого по себе – как показывает статистика из ежегодных всеподданнейших отчетов севастопольского градоначальника, наличие вывозной морской торговли в последующее время само по себе ничуть не давало прибыли городу (вероятно, по той причине, что теперь привоз и вывоз касался в основном военной продукции, т.е. был связан с военно-морскими ведомствами), а каботажный порт для частной торговли начал строиться, в конечном итоге, лишь в 1911 году [2, с. 165–270].

Не менее важными были просьба городского головы, касавшаяся водоснабжения города «при участии военного и морского ведомств» и попытка подвести виноделие (а, значит, и земли севастопольского градоначальства) под защиту Удельного ведомства – попытка неудавшаяся, т.к. Министерство земледелия и государственных имуществ не захотело бороться с Черноморским флотом за 1 тысячу десятин земли под виноградники, а эти земли, как объяснили в Морском министерстве «нужны» ему самому, причем этот отзыв пришел лишь через шесть лет, в 1897 году. Тогда Морское министерство «уведомило о полной невозможности удовлетворить упомянутое ходатайство севастопольского городского управления по той причине, что в виду развития севастопольского порта Морское ведомство само нуждается в этой земле» [7, л. 35].

Учитывая последующее развитие событий, принципиально важной является и просьба Еранцева об участии военного и морского ведомств в строительстве водопровода, т.е. городское благоустройство, в которое на протяжении последующих десятилетий Военное и Морское министерства не спешили вкладываться, вопреки даже прямым указаниям императора [2, с. 172, 200, 202, 207].

Строительство водопровода из реки Черной, в которое в Комитете министров несколько лет обещали вложиться военно-морские ведомства [2, с. 200–210], в итоге было осуществлено городской думой за счет остатков полукопеечного сбора, а обещанная компенсация со стороны Министерства финансов так и не последовала. Поэтому 319 тысяч, потраченные городским самоуправлением на водопровод, в отчетах севастопольского градоначальника императору значились как «долг города», составивший на 1901 год порядка 30 процентов от общих «долгов» государству и частным банкам [2, с. 218].

При этом уже с 1894 года строительство водопровода трактовалось деятелями самоуправления в качестве важной составной части новой стратегии городского развития – при невозможности самостоятельной экономической торгово-промышленной деятельности они предлагали обеспечивать город за счет превращения Севастополя вместе с Южным берегом Крыма в курортный центр страны. Для этого требовались не только водопровод и канализация, но и соединение Севастополя железной дорогой с Ялтой – еще один инфраструктурный проект, концентрированное изложение сути которого содержится в отчетах севастопольского градоначальника Николаю II в самом конце 1890-х годов.

На вопрос императора, зачем это нужно, севастопольский градоначальник контр-адмирал И.М. Лавров объяснял: *«Железная дорога из Севастополя в Ялту... даст могущественное средство к развитию спящего теперь всего южного побережья (за небольшими исключениями) Крыма... теперь большинство мест южного побережья в самых дорогах его частях по берегу моря не имеют никаких сообщений друг с другом, кроме далеко и высоко лежащего крымского шоссе, да и по нему сообщение в экипажах с Ялтой и Севастополем обходится летом 25–20 руб. в один конец, т.е. дороже, чем проезд из Санкт-Петербурга в Севастополь. Ныне центром торговли южного побережья является Ялта, куда товары доставляются гужом из Симферополя и морским путем из Одессы, с устройством же упомянутой дороги картина совершенно изменится: все пассажиры, товары и строительные материалы для южного побережья будут идти чрез Севастополь и доставляться прямо на месте не чрез единственный пункт – Ялту, а чрез 24 остановочных пункта, проектированных на железной дороге, благодаря чему Севастополь сделается центром, где будет сосредоточена вся торговля и промышленная деятельность южного побережья... Устройство ее, при существующем пониженном пассажирском тарифе, несомненно вызовет наплыв*

туристов и в особенности больных, которые предпочтут вместо дорогостоящей заграничной поездки посетить Крым и пользоваться его благодетельным климатом» [2, с. 179, 186].

Именно этой теме была посвящена записка городского головы А.А. Максимова [3, л. 1–10], поданная им в октябре 1902 года в Ялте министру финансов С.Ю. Витте, который приехал в Крым для встречи с императором после поездки на Дальний Восток [1, с. 515–524]. В этой записке Максимов ссылался, среди прочего, на поддержку идеям городского самоуправления со стороны великого князя Александра Михайловича, на тот момент – руководителя одного из подразделений Министерства финансов.

В своей записке Максимов, во-первых, обосновывал необходимость строительства железной дороги от Севастополя на Ялту, а, во-вторых, просил о выдаче городу «облигационного займа» в весьма значительном размере – 1,2 млн рублей.

Начинал Максимов записку в адрес министра финансов с благодарности за предоставление городу, по решению высшей власти, «беспроцентной ссуды в 200 тысяч рублей с погашением этой ссуды, после 5 льготных лет, в течение 16 лет равными частями», что позволит «уплатить самые кричащие долги и избавиться от нарастания на эти долги процентов». Однако основное содержание записки Максимова касалось курортно-туристического направления развития города как единственно-возможного в тех условиях для достижения городом экономической независимости, вывода Севастополя из состояния «дотационного» региона: *«С уплатою долгов, забота о которых связывает руки городскому общественному управлению, на прямой обязанности последнего будет лежать привести хозяйство города в такое положение, чтобы город мог начать впредь вести самостоятельную жизнь, не обременяя правительство постоянными просьбами о ссудах и пособиях, для чего за утратой всех доходов, которые он имел от коммерческого порта, ему нужно искать доходные статьи и создавать таковые вновь. Не обладая обширными земельными угодьями, могущими быть эксплуатированными, не обладая также фабриками и заводами, городу необходимо, поддерживая и улучшая то, что им в былое, лучшее время, сделано, обратиться к эксплуатации своих естественных, природных богатств, климата и моря, как это делают почти все западноевропейские города... При осуществлении этого имеется в виду не только получение значительных доходов, обеспечивающих возможность впредь иметь всегда правильно сбалансированный городской бюджет, но и возвращение капитала, путем амортизации».*

Далее шла многостраничное обоснование различных статей облигационного займа, о выдаче которого в размере 1,2 млн рублей (среди которых 400 тысяч падали на устройство городом канализации, в каковой проект с 1897 года город опять же безуспешно предлагал вложиться Военному и Морскому министерствам) Максимов и просил министра финансов. Реализовывать этот займ Максимов просил через Государственное казначейство [3, л. 3–10].

Непосредственная реакция на записку Максимова, как со стороны самого Витте, так и со стороны центральной власти в целом, неизвестна. В «Истории Севастополя» сообщается, что облигационный займ в размере 1,5 млн рублей город получил только в 1910 году и совсем не через Государственное казначейство России, а в Бельгии.

Это позволяет предположить, что записка Максимова не вызвала какого-либо энтузиазма у Витте.

В пользу этого предположения говорит и то обстоятельство, что из Ялты Максимов написал совершенно тревожное письмо адъютанту великого князя Александра Михайловича В.А. Шателену. В нем Максимов сообщал, что не решается беспокоить великого князя напрямую, поэтому пишет его помощнику с просьбой срочно передать эту информацию Александру Михайловичу: *«Здесь в Ялте теперь решается вопрос о постройке Ялтинской железной дороги с направлением не на Севастополь, а на Симферополь или Бахчисарай... Это ... окончательно убило бы Севастополь, отрезав его, а, пожалуй, и лучшую часть Южного берега, от всего Севера. Кто же тогда поедет к нам, имея – прямой, беспересадочный, более удобный и дешевый путь прямо на Ялту, минуя Севастополь?!... Мне передавали, что на этих днях здесь состоится под председательством господина министра финансов комиссия для решения этого вопроса и таким образом перед Севастополем опять встает гамлетовское – быть или не быть» [3, л. 1–2].*

Великий князь Александр Михайлович, муж любимой сестры императора Ксении, на осень 1902 года находился в подчинении у Витте, однако, как ясно из воспоминаний Витте, именно в это время, в Крыму Николай II принял решение выделить из состава Министерства финансов, которое возглавлял тогда Витте на протяжении уже почти 10 лет, Главное управление торгового мореплавания и портов на правах отдельного министерства под руководством самого Александра Михайловича. Это решение вызвало откровенную ненависть у Витте к великому князю (в воспоминаниях Витте называет его «великокняжеским ублюдком» [1, с. 820]). Можно предположить, что именно позиция великого князя вопреки позиции Витте способствовала реализации просьбы Максимова.

Из еще одной записки Максимова, октября 1903 года, адресованной великому князю, ясно, что в 1903 году ввсю шли «дела по устройству в Севастополе каботажного порта в связи с проведением электрической дороги из Ялты на Севастополь, с точки зрения интересов в том и другом города Севастополя».

В этой записке Максимов обосновывал необходимость соединения каботажного порта в городе непосредственно с железной дорогой на Ялту: «Для города Севастополя важно, чтобы оба проекта были взаимно согласованы и соединялись одною целью – соединения электрической дороги с каботажным портом, который при этом только условия получит все свое значение и принесет действительную пользу. Наилучшим способом соединения электрической железной дороги с портом представлялось бы устройство в городе двух вокзалов дороги, одного – на самой портовой территории, где поклажа таможни и где электрическая дорога будет соединена с Курско-Харьково-Севастопольской железной дорогой и другого – на Сенной площади сбоку Исторического бульвара, где городская дума согласна отвести и место для вокзала. Но осуществление этих предположений представляется возможным при двух условиях. Во-первых, если результаты произведенных изысканий как по устройству каботажного порта, так и по проведению к нему по берегу бухты Ялтинской электрической дороги будут взаимно согласованы, создавая один цельный проект соединения порта с электрической дорогой и, во-вторых, если здание для штаба Черноморского флота построено будет не возле таможни, как предположено Морским ведомством, а в другом месте, к чему, насколько мне известно, стремится и главный командир Черноморского флота и портов Черного моря, находящийся таможенный двор весьма неудобным местом для штаба» [8, л. 1 – 5].

На записке Максимова подпись от руки, видимо, великого князя – «срочно составить сношение с Министерством путей сообщения от имени Главного управления». Можно предположить, что этот проект мог бы быть доведен до конца под руководством Главного управления торгового мореплавания и портов, если бы не начавшаяся вскоре Русско-Японская война.

Таким образом, записки руководителей городского самоуправления в Севастополе, с одной стороны, показывают, что городское сообщество стремилось всеми силами обеспечить экономическую самодостаточность за счет развития инфраструктурных проектов, а с другой демонстрируют значение города для различных представителей центральной власти, в том числе, такой яркой фигуры как великий князь Александр Михайлович. Только Еранцев обращался к высшей власти в тот период, когда город еще жил независимой от государства экономической жизнью, а Максимов – в тот момент, когда город уже был опутан долгами и перед частными банками, и перед государством, превратившись, выражаясь современным языком, в «дотационный» регион.

Литература

1. Витте С.Ю. Воспоминания. М.: Альфа-книга, 2019. Т. 2. 1247 с.
2. Ежегодные всеподданнейшие отчеты севастопольских градоначальников, 1874–1915 гг. Сборник документов. М.: Институт наследия, 2022. Вып. 1. 342 с.
3. Государственный архив Российской Федерации. ГАРФ. Ф. 645. Оп. 1. Д. 737.
4. История Севастополя. М.: Альбатрос, 2021. В 3 т. Т. 2.
5. Китанина М.Н. Хлебная торговля России в 1875–1914 гг. (Очерки правительственной политики). Л.: Наука, 1978. 278 с.
6. Марциновский П.Н. Морские порты и рынок Крымского полуострова в последней четверти XIX- начале XX в. // Ученые записки Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Исторические науки». 2015. Т. 1 (67), № 2. С. 63–75.
7. Российский государственный исторический архив. Ф. 95. Оп. 2. Д. 231.
8. Российский государственный исторический архив. Ф. 95. Оп. 4 Д. 1048.